

The Architecture of Ayya Vaikundar's Pathis and Worshipping Methods

Dr D. Mary Arockia Cletus Kala, Associate Professor, Tamil Department, Sindhi College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3002-9002>

DOI: 10.5281/zenodo.6448057

Abstract

This paper studies Ayya Vaikundar's Temple Architecture and Worship Methods. The worship method, the worship songs and the symbol on the forehead are very significant in the sect. The Ayya temple is usually painted with saffron and lime stripes. The worship practices are different from those of other Hindu cults. The objects created for the Ayya are made of non-artificial natural materials, and apologising to the Ayya for accepting what they did knowingly or unknowingly during worship is seen as a special feature not found in other Hindu sects. According to Ayya, it is unnatural for the emperor to show off his pomp and circumstance without having charity during the festival. The kings and the rich have been thought that donating material is beneficial, but according to Ayya, service for the needed is the best way to work for Ayya.

Keywords: Ayya Vaikundar, Pathi Structure, Worshipping Methods.

References

- [1] N. Amalan. *Ayya Vaikundarin Punitha Varalaru*. International Publishing House, Samithoppu, First Edition 1998.
- [2] Gu. Kathiresan. *Ayya Valipattu Marapugalum valakkarugalum*. Vaikundar Thirunama Family, Samithoppu, first edition 1977.
- [3] A. Manibarathi. *Akilathirattu Vilakka Urai*. Thirunama Pukal Publishing House, Chennai, first edition 1997.
- [4] Na. Ramasundaram. *Vaikunda Kaviyam*. Tamilalayam, Samithoppu, first edition 1997.
- [5] A. Manibarathi. *Avani Thiruvila-Vaikundar Valipatu*. Thinathanthi News paper 2000.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

அய்யா வைகுண்டர் பதியின் அமைப்பும் வழிபாட்டு முறைகளும்

முனைவர் டே. மேரி ஆரோக்கிய கிளீட்டஸ் கலா, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்நாடு,

சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3002-9002>

DOI: 10.5281/zenodo.6448057

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அய்யா வைகுண்டர் பதியின் அமைப்புகளும், வழிபடும் முறைகளும், படைக்கப்படும் பொருள்களும், வழிபாட்டுப் பாடல்களும், நெற்றியில் இடும் அடையாளக் குறியீட்டினாலும் மிகவும் வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. அய்யா வைகுண்டர் பதி கோபுரம் இல்லாமல் எனிய முறையில் கொடி மரத்துடன் காணப்படுகிறது. அய்யா பதியில் வர்ணம் பூசாமல் காவியும் சுண்ணாம்பும் பூசப்பட்டுள்ளது. வழிபாட்டு முறைகள் பிற இந்து சமய வழிபாட்டு முறையில் இருந்து வேறுபட்டும் காணப்படுகின்றன. அய்யாவிற்குப் படைக்கப்படும் பொருள்கள் செயற்கை முறையில் இல்லாத இயற்கை பொருள்களாகக் காணப்படுகின்றன. வழிபாட்டின் போது அய்யா தாங்கள் அறிந்தும் அறியாமல் செய்ததெல்லாம் அய்யா பொறுக்கணும் என்று மாப்புக் கேட்டல் இந்து மத பிற வழிபாடுகளில் இல்லாத சிறப்பு அம்சமாகக் காணப்படுகிறது. திருவிழாவின் போது வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தாமல், அய்யா கூறியபடி பம்பைப் பரத்தைப் பகட்டுக் கை காட்டெல்லாம் எம்பரமனுக்கு ஏற்ற இயல்பல்ல, பயந்து தர்மமிட்டந்த பரம்பொருளைத் தேடிடுங்கோ என்று அய்யா கூறியபடி தானம் செய்வதே அய்யாவுக்கு உகந்த பணிவிடை என்று செய்து வருகிறார்கள். அய்யா வைகுண்டர் பதியின் அமைப்பும், வழிபாட்டு முறைகளும் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதனை இக்கட்டுரை கருத்துகளை இந்த ஆய்வில் விரிவாகக் காணலாம்.

திறவுச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், பதி, அமைப்பு, வழிபாட்டு முறை.

முன்னுரை

அய்யா வைகுண்டர் மானிட வயிற்றில் பிறந்து மானிடராய் வாழ்ந்து இன்று மக்களால் தெய்வமாக வணங்கப்படுகிறார். அவரை விசுடினுவின் பத்தாவது அவதாரம் என்பர் சிலர். எல்லா மக்களும் சமயம் சார்ந்த மந்திரங்களை எளிமையாகச் சொல்லவும், எளிமையான முறையில் வழிபடவும் வழிவகுத்தவர் அய்யா வைகுண்டர். இவ்வலகில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதற்கான அறிவுரைகளைத் தன் அன்பர்களுக்கு நேரடியாகவும் அகிலத்திரட்டு அம்மாளை மற்றும் அருள் நூல் என்ற இருபெரும் ஆகமங்களின் மூலமாகவும் எடுத்துரைத்துள்ளார். தற்போது அய்யா வைகுண்டர் வழிபாட்டு ஆலயங்கள் ஆறாயிரத்திற்கும்

மேல் உள்ளன. இவ்வழிபாட்டு ஆலயங்களின் அமைப்பும், வழிபாட்டு முறைகளும் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதனை இக்கட்டுரை விளக்கிச் செல்கிறது.

அய்யா பதி (கோயில்)

அய்யா வைகுண்டர் பதியின் அமைப்புகளும், படைக்கப்படும் பொருள்களும், வழிபாட்டுப் பாடல்களும், நெற்றியில் இடும் அடையாளக் குறியீட்டினாலும் மிகவும் வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. மக்கள் வழிபடும் தலங்களை ஒவ்வொரு விதமாக அழைப்பது உண்டு. கிறிஸ்தவர்கள் தேவாலயம் என்றும் இஸ்லாமியர் பள்ளி அல்லது தர்கா என்றும் இந்துக்கள் கோவில் அல்லது ஆலயம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் அய்யா வைகுண்டர் பதி எந்தவித ஆடம்பரத் தன்மைகள் எதுவும் காணப்படாமல் எளிய தன்மையுடன் அமைக்கப்பட்ட வழிபாட்டுத்தலம் ஆகும். இதனைப் பதி என்பர். சாமிதோப்புப்பதி, முட்டப்பதி, தாமரைக்குளம் பதி, அம்பலப்பதி, பூப்பதி என ஐம்பதிகள் உள்ளன. மற்ற ஊர்களில் உள்ள அய்யா பதிகளை நிழல் தாங்கல்கள் என்று கூறுகிறார்கள். இன்று மணவைப்பதி, வைகுண்டப்பதி, தாகம் தீர்த்தப்பதி என்று பல பதிகள் உருவாகி வருகிறதையும் காணலாம்.

பதியின் அமைப்பு

இந்து சமய கோவில்களில் உயர்ந்த கோபுரங்களும், பல மண்டபங்களும், அதில் அழகான பல வர்ணங்களும் பூசப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அய்யா வைகுண்டரின் பதியில் எந்த விதமான வர்ணங்களும் இல்லாமல் சுண்ணாம்பும் இடைவெளி விட்டு காவிநிறப் பட்டைகளும் பூசப்பட்டுள்ளன. எல்லா அய்யா வழிபாட்டுத் தலங்களும் இந்த அமைப்பில் தான் காணப்படுகின்றன. தெய்வம் உறைந்திருக்கும் இடமே பள்ளியறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இடமே அய்யா வைகுண்டருக்குப் பணிவிடை செய்யும் இடம் ஆகும். பதியின் வடக்கு திசை வாசல், வடக்குவாசல் அல்லது தவச்சாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. காவல் தெய்வம் உறைந்திருக்கும் இடமாக 'சிவாயி மேடை', உண்பான் புரை என்ற சமையற்கூடம், கொட்டாலை என்ற வழிபாட்டுக் கூடம் மற்றும் முத்திரிக்கிணறு ஆகியன பதிகளில் காணப்படுகின்றன. எல்லாப் பதிகளிலும் கொடிமரம் காணப்படுகிறது. பதியில் குறிப்பிட்ட சாதியினர் தான் பணிவிடைக்காராக இருக்க வேண்டும் என்னும் கட்டாயம் கிடையாது.

விக்கிரக வழிபாடு இன்மை

'கடவுள் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார்' என்ற முன்னோர் வாக்கிற்கிணங்க அய்யா வழி மக்கள் விக்கிரகம் வைத்து வழிபடுவது கிடையாது.

மாடுகளைக் கோமாதா என்றும், மண், கல் மற்றும் உலோகங்களால் செய்த உருவங்களைத் தெய்வங்கள் என்றும் வணங்க மாட்டார்கள். பரப்பிரம்மமான என்னை

உருவகப்படுத்த முடியாது என்பதை உணர்ந்து அருபியாக எம்மை வழிபாடுவார்கள் (ஆ. மணிபாரதி, அகிலத்திரட்டு விளக்கவுரை, ப. 217)

என்னும் கருத்தை ஆ. மணிபாரதியின் அகிலத்திரட்டு விளக்க உரை வழி அறிய முடிகிறது.

கொடி மரம்

எல்லா பதிகளிலும் கொடிமரம் காணப்படுகிறது. தாமரையின் உருவமும் முட்டப்பதியில் கருடனின் உருவமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. நிழல் தாங்கல்களில் கொடிமரம் காணப்படவில்லை. திருச்செந்தூர் அய்யா வைகுண்டரின் பதியில் கொடிமரம் உள்ளது. அதில் காவி நிறக் கொடியும் அதன் நடுவில் நாம சின்னமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. வைகாசி ஆவணி தைத் திருநாள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன் கொடியேற்றம் நடைபெறுகிறது. 'அய்யா' வைகுண்டர் அவதாரம் செய்த பூமி திருச்செந்தூர். ஆதலால் மாசி 19 இல் செந்தூர் பதியில் கொடியேற்றம் செய்து திருவிழாவினைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகிறார்கள்.

இலச்சனை

இந்துக்களின் ஓம், கிறிஸ்தவர்களின் சிலுவை, இஸ்லாமியரின் பிறையுடன் கூடிய 786 ஆகியவற்றிற்கு மாற்றாக அய்யா வழியின் தாமரை நாமமான இலச்சனை காணப்படுகிறது. இதனை தாமரை நாமம் என்றும் கூறுவர்.

ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளின் புருவ மத்தியிலும் அதாவது நெற்றி நடு புருவந்தனில் நெல்லளவுக்கு கீழாக அமைந்துள்ள திலர் தலத்தில் ஆயிரம் இதழ்கொண்ட தாமரை மலரினைப் போன்ற உறுப்பொன்று நம் கண்ணிற் படாமல் இதயம் போல் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. அதைத்தான் ஞானக்கண் என்றும் அகக்கண் என்றும் அறிகிறேன். (ஆ. மணிபாரதி, அகிலத்திரட்டு விளக்கவுரை, ப. 222)

என்று ஆ. மணி பாரதியின் விளக்கவுரையில் காணமுடிகிறது. இறைவன் தான் அருபமானவன், ஆழமானவன், அகலமானவன், கூர்மையானவன் என்பதை நாம வடிவத்தின் மூலம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார்.

அய்யா வழிபாடும், பிற வழிபாடுகளும்

அய்யா வழிபாடு இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவ வழிபாட்டில் இருந்து மிகவும் வேறுபட்டுக் காணப்படுகிறது. வழிபாட்டு முறைகளும் வழிபாட்டுப் பெயர்களும் வேறுபட்டுள்ளன. பூசை செய்தல் என்பதற்குப் பூ நேமித்தல் என்றும், பூசாரியைப் பணிவிடைக்காரர் என்றும் கூறுகிறார்கள். எண்ணெய்க்காசு என்றும், தீர்த்தத்தைப் பதம் என்றும், வரிப்பணத்தைப் பிச்சைப் பங்கு என்றும் கூறுவதிலிருந்து அய்யா வழிபாடு பிற வழிபாட்டில் இருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படுவதை அறிய முடிகிறது.

பணிவிடைக்காரர்

அய்யா வைகுண்டர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவருக்கு அன்னப்பால் வைத்துக் கொடுத்து

சீடர் போல் இருந்து பணிவிடை செய்து வந்தவர் பணிவிடைக்காரர் என்று அழைத்துள்ளார்கள். ஆதலால், அய்யா வைகுண்டப் பதியில் பூசை செய்பவரை அய்யாவிற் குப் பணிவிடை செய்பவராக நினைத்துப் பணிவிடைக்காரர் என்று அழைக்கிறார்கள். நிழல் தாங்கல்களில் பணிவிடைக்காரர் என்றும் அய்யாவுக்குப் பூ நேமிப்பவர் என்றும் கூறுகிறார்கள். இவர்கள் காவி உடை அணிந்து தலைப்பாகைக் கட்டி, நெற்றியிலும், இரு கைகளிலும், வயிற்றில் கீழிருந்து மேலாகவும் நாமம் சாத்திய பின்னரே அய்யாவுக்குப் பணிவிடை செய்கிறார்கள்.

நோய் தீர்க்கும் முத்திரிக் கிணற்றில் பதமிடல்

முத்திரிபு - மூன்று திரிபுகள். அவை ஆணவம், மாயை, கன்மம் என்பன. இவற்றை மும்மலம் என்பர். இம்மும்மலங்களையும் போக்க வேண்டுமாயின் உள்ளத்தைப் பக்குவப்படுத்துதல் வேண்டும். முத்திரிபுகளைப் போக்க முத்திரிக்கிணற்றில் பதம் இட்டுக் கொள்ள வேண்டும். முத்திரிக் கிணற்றில் பதம் இடுவதால் வாதம், பித்தம், சிலேத்துவம் போன்ற சகல பிணிகளும் ஒழிகின்றன. (என் அமலன் அய்யா வைகுண்டரின் புனித வரலாறு ப. 249)

என்று என். அமலன் புனித வரலாற்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கிணற்றில் குளித்து ஈரத்துணியோடு அலங்காரம் எதுவும் இல்லாமல் சாமி கும்பிடும் மரபு அய்யா வழி மக்களிடம் காணப்படுகிறது. சாமித்தோப்பு பதியில் உள்ள முத்திரிக் கிணற்றில் ஆண்கள் வேட்டியை அல்லது துண்டை நனைத்துப் பதமிட வேண்டும். ஆண்கள் பதமிட்டு முடித்துத் துண்டைக் கொண்டு தலைப்பாகைக் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். அதன் பின் 'அய்யா சிவசிவா சிவசிவ அரகரா அரகரா' என்ற தாரக மந்திரத்தை ஒருவர் சொல்ல மற்றவர்கள் தொடர்ந்து சொன்னபடி முத்திரிக் கிணற்றை ஐந்து முறை வலம் வரவேண்டும். பின்பு பதியிருக்கும் கிழக்குத்திசை நோக்கி கிணற்றின் மேற்குப் பக்கம் நின்று அய்யாவை ஒருமுகப்பட்ட சிந்தனையோடு தியானிக்க வேண்டும். பின்பு கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து 'அய்யா பதம் அன்பாகக் குடிக்கனும்' என்று கூறி ஐந்து முறை குடிக்க வேண்டும். பின்னர் தீர்த்தக் கிணற்றைத் தொட்டு வணங்கி முன் சொன்ன தாரக மந்திரத்தை இடைவிடாமல் உச்சரித்தவாறு 'அய்யாவின் தவச்சாலை' என்ற வடக்கு வாசலில் முன் வந்து நின்று திருநடையைத் தொட்டு வணங்கி உள்ளே செல்ல வேண்டும்.

போதிப்பு

கிறிஸ்தவ மதத்தில் முழங்காலில் நின்று வழிபடும் முறை காணப்படுகிறது. இஸ்லாமிய மதத்தில் தொழுகையின் போது உட்காருதல், குனிதல் எனச் சிலமுறைகளைக் கையாளுகின்றனர். பிள்ளையார் வழிபாட்டில் தோப்பு கரணம் போடுதல், தலையில் குட்டிக் கொள்வது போன்றவை காணப்படுகின்றன. அய்யா வழி முறையில் ஆண்கள் தரையில்

வீழ்ந்து வணங்கி எழும்பி பின்னர் வேண்டுதலைக் குனிந்த நிலையில் நின்று கொண்டும் நிமிர்ந்த நிலையில் நின்று கொண்டும் சொல்ல வேண்டும். பெண்கள் குனிந்து மண்டியிட்டும், குனிந்த நிலையிலும் சொல்ல வேண்டும். இவ்வேண்டுதல் சொற்களையே போதிப்பு என்று கூறுகிறார்கள்.

போதிப்பு சொல்லும் முறை அல்லது மாப்புக் கேட்டல்

அய்யாவுக்குப் பணிவிடை முடிந்து சங்கு முழங்கியதும் போதிப்பு மந்திரத்தை ஒருவர் சொல்ல மற்றவர்கள் பின் சொல்லுகிறார்கள். இதனை அய்யாவிடம் மாப்புக் கேட்டல் என்றும் கூறுகிறார்கள்.

அய்யா நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்ததெல்லாம் அய்யா பொறுக்கணும்,
(ஐந்துமுறை சொல்லி வாயில் அடித்துக்கொள்ளவும்)

அய்யா பொறுத்து

அய்யா மாப்பு தந்து

அய்யா வைத்து இரட்சிக்கணும்

அய்யா பொறுமையைத் தரணும்

அய்யா நாங்கள்

ஒண்ணு சொன்னதை ஒண்ணுக் கேட்டு

ஒண்ணு சொன்னதை ஒன்று கேட்டு

ஒண்ணு கொன்னு நிரப்பாயிருக்கணும்

அய்யா நல்ல புத்தியைத் தரணும்

அய்யா அன்னமும் வஸ்திரமும் தந்து

அய்யா எங்களை யாதொரு நொம்பலம் இல்லாமல்

யாதொரு சஞ்சலம் இல்லாமல்

அய்யா வைத்து இரட்சிக்கணும் (நா. ராமசுந்தரம், வைகுண்டர் காவியம், ப. 122)

என்னும் வரிகள் வைகுண்டரின் வழிபாட்டு போதிப்பு முறையாகும்.

உச்சிப்படிப்பு, உகப்படிப்பு (கூட்டு வழிபாட்டு முறை)

தனி வழிபாட்டை விடக் கூட்டு வழிபாட்டிற்கே ஆண்டவன் விசேசமாகவும் விரைவாகவும் அருள்புரிபவராக இருக்கிறான் என்று மதுரை ஆதீன கர்த்தா பரமாசார்ய சுவாமிகள் கூறுகிறார். அய்யா வழிபாட்டில் கூட்டு வழிபாடு முக்கிய மரபாக உள்ளது. ஒருவர் பாட பின் தொடர்ந்து பாடுவதனை உச்சிப்படிப்பு, உகப்படிப்பு என்கிறார்கள்.

"மூலகுரு சிவசிவா சிவசிவா சிவமண்டலம் அல்லா இல்லா இறைசூல் மகிலல்லா சிவமண்டலம் என்று உச்சிப்படிப்பாகவும்,

"அய்யா சிவசிவா சிவசிவா அரகரா அரகரா

சிவசிவா சிவசிவா அரகரா அரகரா

சிவசிவா குருவுக்கும் குருபண்டாரத்திக்கும்

சிவசிவா முறையோம் முறையோம் முறையோம் "

என்று உகப்படிப்பாகவும் சொல்கிறார்கள் என்பதை அருள்நூல் மூலமும் உரையும் என்ற நூலில் விவேகானந்தன் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த உச்சிப்படிப்பையும் உகப்படிப்பையும் சொல்லும்போது ஆண்கள் கட்டாயம் நாமம் சாத்தி மேல் ஆடை அணியாமல் தலைப்பாகைக் கட்டிக்கொண்டு தான் சொல்ல வேண்டும் என்கிறார்கள். இது பிற இந்து தெய்வங்களுக்கு ஓதும் மந்திரத்தில் இருந்து மிகவும் வேறுபட்டும் தூய தேன் தமிழிலும் உள்ளது.

சைவ உணவு என்னும் உண்பான் சோறு

அய்யா புலால் உண்ணாமை என்ற கொள்கையில் உறுதியாக இருந்தார். சைவ வழிபாட்டை ஆதரித்தார். சைவ உணவு முறையே உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் சிறந்தது என்று கூறினார். இதனாலேயே அய்யாவழி மக்கள் கத்திரிக்காய், மிளகாய், பூசணிக்காய், வெள்ளரிக்காய், வாழைக்காய், பருப்பு வகைகள் சேர்த்து உண்பான் சோறு சமைத்து அன்ன தர்மம் செய்து வரும் மரபினைக் காணலாம். உண்பான் சோறுக்குத் தாளித்தல் கிடையாது. கடுகு உபயோகிப்பதில்லை. பால்முறை (திருநாள்) ஆரம்பிக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று உண்பான் சோறு அன்ன தர்மமிடுகிறார்கள். ஏழை பணக்காரன் என்ற உயர்வு தாழ்வு கருதாது அனைவரும் கூட்டாக இருந்து வழிபாட்டுத் தலத்திலேயே உட்கார்ந்து சாப்பிடும் வழக்கம் இன்றும் அய்யாவழி மக்களிடம் காணப்படுகிறது. மிகவும் சுத்தமாகச் சமைக்கிறார்கள். உண்பான் சோறுக்கு அரிசி காய்கறிகளைப் பக்தியோடு நேர்ச்சையாகக் கொடுக்கிறார்கள்.

திருவிழாக்கள்

பொன்மேனிக் கூட்டை பொதிந்து மணிக்கோயில் வைத்து

தென் மேனி சான்றோர் திருநாள் நடத்தி

(கு.கதிரேசன் அய்யா வழிபாட்டு மரபுகளும் வழக்காறுகளும் ப. 35)

என்று அய்யா அகிலத்தில் கூறியுள்ள படி அய்யா வைகுண்டர் சமாதி உள்ள சாமித்தோப்பு பதியில் திருக்கொடியேற்றி திருவிழாவாகக் கொண்டாடுகின்றனர். தேங்காய், பழம், பிச்சிப்பூ மாலை அய்யாவிற்குச் சாத்தி, வெற்றிலைப் பாக்குடன் பணிவிடையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. வழிபாட்டுப் பாடல்களாக உச்சிப்படிப்பு, உகப்படிப்பைப் பாடுகிறார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை அய்யா அவதாரம் எடுத்த நாள் என்று ஞாயிற்றுக்கிழமையைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகிறார்கள்.

கார்த்திகை முசு அல்லது திரு ஏடு வாசிப்புத் திருநாள்

அய்யாவழி மக்கள் கார்த்திகை மாதமாகிய திரு ஏடு எழுதிய மாதத்தின் நடுவில் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி பதினேழு நாட்களாக ஏடுவாசித்து, மார்கழி முதல்

ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைவு செய்கின்றனர். 15, 16ஆம் நாட்களைத் திருக்கல்யாண ஏடு வாசிப்பு என்று கூறுவர். 17ஆம் நாள் ஏடுவாசிப்பினைப் பட்டாபிஷேகம் என்கின்றனர். ஒவ்வொரு நிழல் தாங்கல்களிலும் கார்த்திகைத் திருவிழா சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. கார்த்திகைத் திருவிழாவில் மட்டுமே திரு ஏடு வாசித்தல் நடைபெறுகிறது. அம்மைமார் திருமணம் என்ற முறையும் கார்த்திகைத் திருவிழாவில் காணப்படுகிறது.

மாசித்திருநாள் அல்லது அய்யா அவதார தினவிழா

கடவுள் அவதாரித்த நாளை வைகாசி விசாகமாகவும், கண்ணன் அவதாரித்த நாளை கிருஷ்ண ஜெயந்தியாகவும், ஏசுபிரான் பிறந்த நாளை கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையாகவும் கொண்டாடுகின்றனர். அதுபோலவே சம்பூரணத் தேவன் முத்துக்குட்டியாகப் பிறந்து கொல்லம் 1008ஆம் ஆண்டு மாசி 18ல் கடலுக்குள் சென்று, முத்துக்குட்டியின் உடலில் திருமாலின் குழந்தையான வைகுண்டர் ஏகி, விஞ்ஞை (இறை அனுபவம்) பெற்று 20ம் தேதி அய்யா வைகுண்டர் பண்டார வடிவில் கலியழிக்க வந்தார். அந்த நாளையே ஆண்டு தோறும் அய்யா பிறப்பு அல்லது அவதார நாள் என்று கொண்டாடுகின்றனர். ஆண்டு தோறும் தலைமைப் பதியில் இருந்தும் நிழல் தாங்கல்களில் இருந்தும் ஊர்வலங்களை நடத்துகின்றனர். மாசி 19 இரவில் திருச்செந்தூரில் உள்ள அய்யா கோவிலில் மக்கள் ஒன்றாகக் கூடுகிறார்கள். காலை 4 மணி அளவில் வைகுண்டருக்கு தாலாட்டு பாடுகிறார்கள். இப்பாடலைப் பாடும் போது அய்யாவை தாலாட்டுவதாக எண்ணிப் பாடுகிறார்கள். உகப்பாட்டு முடிந்ததும் இறை அனுபவம் பெற்ற அய்யா வழி மக்கள் ஒருவரை அய்யாவாக பாவித்து வெண் சாமரம் வீசிகையில் பிரம்பு கொடுத்து குடைபிடித்துக் கொண்டு கடலில் தீர்த்தம் ஆட அழைத்துச் செல்கின்றனர். வைகுண்ட உதயம் (சூரிய உதயம்) ஆனதும் தீர்த்தமாடுகின்றனர். வைகுண்ட உதயத்தன்று சந்திரனில் களங்கம் இருப்பது போன்று சூரியனிலும் களங்கம் தோன்றி மிக பிராகாசமாக உள்ளது. இதனையே வைகுண்டர் பிறந்து விட்டார் என்று கூறுகிறார்கள். வைகுண்ட உதயம் ஆகும் முன் கடலில் சுற்றிக் கொண்டு இருந்த கருடன் வைகுண்ட உதயம் ஆனதும் கடலின் அருகில் உள்ள அய்யா கோவிலை வட்டமிட்டுச் செல்கிறது. இதனை காண வந்த பக்தர்கள் அனைவரும் 'அய்யா சிவசிவ சிவசிவ அரகரா அரகரா' என்று சொல்லிக் கொண்டு குலவையிடுகின்றனர், தீர்த்தம் ஆடி முடித்ததும் கோயிலுக்குள் சென்று உகப்பாட்டுப் பாடி அன்ன தர்மம் செய்து திருவிழாவினை நிறைவு செய்கின்றனர்.

தொகுப்புரை

அய்யா வைகுண்டர் கோவில் கோபுரம் இல்லாமல் எளிய முறையில் கொடி மரத்துடன் காணப்படுகிறது. அய்யா கோவிலில் வர்ணம் பூசாமல் காவியும் சுண்ணாம்பும் பூசப்பட்டுள்ளது. வழிபாட்டு முறைகள் பிற இந்து சமய வழிபாட்டு முறையில் இருந்து வேறுபட்டும் செந்தமிழில் வழிபாட்டுப் பாடல்களும் காணப்படுகின்ற அய்யாவிற்கு

படைக்கப்படும் பொருள்கள் செயற்கை முறையில் இல்லாத இயற்கை பொருள்களையே படைக்கின்றனர், வழிபாட்டின் போது அய்யா தாங்கள் அறிந்தும் அறியாமல் செய்ததெல்லாம் அய்யா பொறுக்கணும் என்று மாப்புக் கேட்டல் இந்து மத பிற வழிபாடுகளில் இல்லாத சிறப்பு அம்சமாக காணப்படுகிறது. திருவிழாவின் போது வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தாமல் அய்யா கூறியபடி பம்பைப் பரத்தைப் பகட்டுக் கை காட்டெல்லாம் எம் பரமனுக்கு ஏற்ற இயல்பல்ல. பயந்து தர்மமிட்டந்த பரம்பொருளைத் தேடிடுங்கோ என்று அய்யா கூறியபடி தானம் செய்வதே அய்யாவுக்கு உகந்த பணிவிடை என்ற கருத்தாக நினைத்து செய்து வருகிறார்கள்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] என். அமலன். *அய்யா வைகுண்டரின் புனித வரலாறு*. அகிலம் பதிப்பகம், சாமித்தோப்பு, முதற்பதிப்பு 1998.
- [2] கு. கதிரேசன். *அய்யா வழிபாட்டு மரபுகளும் வழக்காறுகளும்*. வைகுண்டர் திருநாமக் குடும்பம், சாமித்தோப்பு, முதற்பதிப்பு 1977.
- [3] ஆ. மணிபாரதி. *அகிலத்திரட்டு விளக்க உரை*. திருநாமப் புகழ் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு 1997.
- [4] நா. ராமசுந்தரம். *வைகுண்ட காவியம்*. தமிழாலயம், சாமித்தோப்பு, முதற்பதிப்பு 1997.
- [5] ஆ. மணிபாரதி. *ஆவணி திருவிழா-வைகுண்டர் வழிபாடு*. தினத்தந்தி நாளிதழ் 2000.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.